

MEDICAL SCIENCES

MERRF SYNDROME (MYOCLONIC EPILEPSY WITH RAGGED RED FIBERS). REVIEW WITH A CLINICAL CASE

Redko A.D.,

*The student of the faculty of fundamental medicine of the
Lomonosov Moscow State University*

Babadjanova G.Y.

*Doctor of Medical Sciences Professor of the Department of Multidisciplinary Clinical Training of the faculty of fundamental medicine, Lomonosov Moscow State University
Leading researcher at the Institute of Pulmonology FMBA of Russia, Moscow*

СИНДРОМ MERRF (МИОКЛОНИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ С РАЗОРВАННЫМИ КРАСНЫМИ ВОЛОКНАМИ В МЫШЦАХ). ОБЗОР С КЛИНИЧЕСКИМ СЛУЧАЕМ

Редько А.Д.

*студент факультета фундаментальной медицины
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва*

Бабаджанова Г.Ю.

*доктор медицинских наук, профессор кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета фундаментальной медицины, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва*

Abstract

Mitochondrial diseases are a special group of hereditary diseases caused by genetic, structural, and biochemical defects of mitochondria, leading to disorders of tissue respiration. Their distinctive feature is that they are transmitted only through the female line, but to children of both sexes (since the source of mitochondria in the zygote is an egg).

Disorders of cellular energy metabolism can manifest as defects in processes such as the Krebs cycle, electronic transport in the respiratory chain, beta oxidation, etc.

It is worth noting that most mitochondrial genes are under the control of nuclear genes. Therefore, if mutations occur in mitochondrial DNA, then more often they do not have a significant phenotypic manifestation. This fact explains why mitochondrial diseases are extremely rare.

There are more than 350 mitochondrial diseases, each of which has many difficulties in the diagnosis and treatment of such patients.

One of the most common mitochondrial diseases with a very vivid clinical picture is MERRF syndrome (myoclonus — epilepsy with ragged red fibers). The name of this syndrome shows that it is characterized by damage to the nervous system (epileptic seizures) and the muscular apparatus (muscle weakness, reduced contractility of the heart) and less common symptoms (lipomatosis, optical atrophy).

Аннотация

Митохондриальные заболевания - особая группа наследственных заболеваний, обусловленных генетическими, структурными и биохимическими дефектами митохондрий, приводящие к нарушениям тканевого дыхания. Их отличительной особенностью является то, что они передаются только по женской линии, но детям обоих полов (поскольку источником митохондрий в зиготе является яйцеклетка).

Нарушения клеточного энергетического обмена могут проявляться в виде дефектов в таких процессах, как цикл Кребса, электронный транспорт в дыхательной цепи, бета - окисление и т. д.

Стоит отметить, что большинство митохондриальных генов находятся в той или иной степени под контролем ядерных генов. Поэтому если в митохондриальной ДНК и происходит мутации, то чаще они не имеют значимого фенотипического проявления. Этот факт объясняет, почему митохондриальные заболевания являются чрезвычайно редкими.

На сегодняшний день насчитывается более 350 митохондриальных заболеваний, каждое из которых имеет много трудностей в их диагностике и лечении таких пациентов.

Одно из самых распространенных митохондриальных заболеваний с очень яркой клинической картиной - синдром MERRF (миоکلоническая эпилепсия с разорванными красными волокнами). Из названия данного синдрома видно, что он характеризуется поражением нервной системы (эпилептические припадки) и мышечного аппарата (мышечная слабость, нарушение сократительной способности сердца), а также менее распространенными симптомами (липоматоз, атрофия зрительного нерва).

Keywords: MERRF syndrome, mitochondrial diseases, ragged red fibers, myoclonus epilepsy.

Ключевые слова: синдром MERRF, митохондриальные заболевания, рваные красные волокна, миоклоническая эпилепсия.

MERRF syndrome (Myoclonic Epilepsy with Ragged Red Fibers).

Review with a clinical case

Определение

Миоклоническая эпилепсия с разорванными красными волокнами в мышцах – MERRF – редкое заболевание из группы митохондриальных энцефалопатий, характеризуемого многосистемностью поражения и гетерогенностью фенотипических проявлений. Впервые описан в 1921 г. Ramsay Hund, а позже, в 1980 г. – Fukuhara, поэтому его также называют Fukuhara disease.

Эпидемиология

Распространенность синдрома MERRF в Европе составляет 0,9 случая на 100 000 человек. По

другим данным, распространенность синдрома MERRF, обусловленного мутацией A8344G среди взрослой популяции в Финляндии составляет 1,5:100 000, на севере Англии - 0,25: 100 000 и 0,25:100 000 среди детского населения на западе Швеции. Заболевание обычно начинает проявляться в подростковом возрасте, но проявления могут появиться и у взрослого человека.

Весомую долю в мировой статистике по заболеваемости митохондриальными болезнями, в том числе и MERRF, занимают дети, рожденные от близкородственных браков, причем у матерей таких детей часто имеются срединные шейные липомы (рис. 1) [4].

Рисунок 1. Срединная шейная липома у матери пациентки с MERRF [4].

Патогенез

Мутация m.8344A > G в гене mt-tRNA Lys (МТТК), впервые описанная при синдроме миоклонической эпилепсии с разорванными красными волокнами (MERRF), составляет приблизительно 80% мутаций у лиц с синдромом MERRF [1]. Также были описаны варианты m.8363G > A, m.8356T > C и m.8361G > A [2, 4]. Хотя первоначально мутация m.8344A > G была описана в семьях с классическим миоклоническим синдромом, атаксией, эпилепсией и разорванными красными волокнами при биопсии мышц, все чаще признается, что мутация m.8344A > G демонстрирует выраженную фенотипическую гетерогенность [1, 3, 11].

Эти мутации изменяют синтез митохондриальных белков, что вызывает дисфункцию дыхательной цепи митохондрий. Прогрессирующее появление симптомов может быть объяснено накоплением мутантной митохондриальной ДНК в тканях. Степень фенотипического проявления мутации зависит от нескольких факторов: гетероплазмии, распределения в тканях и восприимчивости тканей к нарушенному окислительному метаболизму [2, 7].

Дефицит таурина, серосодержащей аминокислоты, состоящей из остатков цистеина и метионина,

может вызывать состояния схожие с MERRF и MELAS, поскольку таурин образует конъюгаты с митохондриальной тРНК и увеличивает взаимодействие ее антикодона с кодоном мРНК, что способствует более эффективному синтезу митохондриальных белков. Следовательно, дефицит таурина у пациентов с MERRF, может ухудшать течение данного заболевания [18].

Связь между синдромом MERRF и аксиальным липоматозом была изучена в нескольких семьях. Высокие уровни мутантной митохондриальной ДНК, аномальная ультраструктура митохондрий и хромосомные аномалии были обнаружены в липомах пациентов с мутацией m.8344A > G. В редких случаях липоматоз является единственным клиническим признаком этой мутации [2].

Симптомы

Данная энцефалопатия характеризуется, в основном миоклонической эпилепсией, и может быть ассоциированной с низким ростом, кардиомиопатией, аксональной сенсомоторной невропатией и ганглиопатией, оториноларингологическими (нейросенсорная тугоухость, нарушения глотания, спазматическая дисфония) и

офтальмологическими симптомами (атрофия зрительного нерва, офтальмоплегия, пигментная ретинопатия ввиду истончения нервных волокон сетчатки и изменения физиологических и морфологических характеристик макулярных ганглиозных клеток), у трех процентов пациентов имеются множественные липомы [2, 3, 7, 15, 16].

Мышечная слабость преимущественно затрагивает мышцы пояса и проксимальных отделов конечностей, вовлечение лицевых и экстраокулярных мышц и рестриктивная дыхательная недостаточность отмечаются примерно у половины пациентов с MERRF [3, 7].

Поражение сердца при MERRF встречается достаточно часто и включает в себя как гипертрофическую, так и дилатационную кардиомиопатию со всеми вытекающими осложнениями, в том числе и острой сердечной недостаточностью и инфарктом миокарда [3].

Диагностика

Важное место в диагностике митохондриальных заболеваний занимает семейный анамнез больных, т.е. наличие у родственников признаков миоклонической эпилепсии, мышечной слабости и других признаков [6].

При подозрении на синдром MERRF целесообразно проведение биохимического анализа крови и анализа ликвора, в которых в большинстве случаев

выявляются повышение уровня лактата и креатинкиназы и повышение уровня белка, соответственно. На ЭЭГ у пациентов с MERRF часто удается выявить признаки эпилептиформной активности, иногда даже при отсутствии судорог [3].

На МРТ можно выявить признаки симметричного поражения мышц, их атрофии и жировой инфильтрации, причем, в процесс часто вовлекаются большие ягодичные мышцы и задние мышцы бедра (рис. 2) [3]. На МРТ головного мозга могут выявляться признаки церебральной и мозжечковой атрофии, спонгиозной дегенерации белого вещества, а в ряде случаев некрозы ствола мозга и базальных ганглиев (рис. 3) [3]. На биопсии периферических нервов выявляются истончение миелиновых оболочек нервных волокон (рис. 4) [14]. На МРТ сердца с контрастированием препаратами гадолиния можно выявить очаги диффузного интрамурального фиброза.

Пациентам с MERRF также рекомендуется проведение биопсии скелетных мышц, а также по показаниям – биопсии сердца. На образцах сердца и скелетных мышечных волокон выявляются признаки разрушения мышечных (красных) волокон, их атрофии, склероза эндомизия и перимизия и СДГ (сорбитолдегидрогеназа) – позитивные и ЦОГ – негативные митохондрии (рис. 5) [3].

Рисунок 2. МРТ мышц нижних конечностей пациентов с MERRF: прогрессирование жировой дистрофии и атрофии мышц задней поверхности бедра и ягодичных мышц (t1 - взвешенные изображения, аксиальная проекция) [3]

Рисунок 3. МРТ головного мозга при MERRF: острые двусторонние поражения головного мозга, преимущественно с поражением теменно-затылочных долей [3]

Рисунок 4. Гистологическое исследование икроножного нерва пациента с MERRF. Наблюдается диффузное истончение миелиновых оболочек нервных волокон. Окраска – толуидиновый синий [14].

Рисунок 5. Гистологический препарат скелетных мышц при MERRF (рваные красные волокна). Окраска – трихром Гомори (Abu-Amero K.K. et al.)

Методом электронной микроскопии в скелетных мышцах определяются накопление митохондрий на периферии, вблизи сарколеммы, кристаллические включения внутри митохондрий, разнообразие митохондрий по форме и размеру. Схожие изменения визуализировались в эндотелиоцитах, перичитах капилляров и гладкомышечных клетках сосудов [8, 9].

Окончательный диагноз MERRF ставится на основании результатов молекулярно-генетического исследования (секвенирование мтДНК по Сэнгеру, ПЦР, различные амплификации), выявляющего соответствующие мутации (см. «Патогенез») [6, 9, 12].

Лечение

В настоящее время специфическая терапия митохондриальных заболеваний не разработана, поэтому лечение является симптоматическим и, в первую очередь, направленное на уменьшение частоты возникновения эпилептических приступов. Вальпроат натрия является очень часто используемым противосудорожным средством при миоклонических приступах, однако он индуцирует ферментативную систему цитохрома P450, образующую токсичные метаболиты вальпроата, которые ингибируют ключевые ферменты бета-окисления. Это может привести к быстрой клеточной гибели, что потенциально смертельно при всех митохондриальных цитопатиях. Таким образом, пациентам с MERRF следует избегать приема вальпроата натрия, фенитоина и барбитуратов [4].

Поэтому при выявленном MERRF целесообразна замена данных противосудорожных препаратов на левитирацетам и бензодиазепины, а также назначение «митохондриального коктейля»: кофермента Q10, левокарнитина, витамина B1, витамина E, витамина C, альфа-липоевой кислоты, витамина B6, витамина K – с целью поддержки митохондриальных функций [4]. Эффективность большинства других противосудорожных препаратов недостаточно изучена. Ряд авторов, помимо левитирацетама, рекомендуют использовать также топирамат и пираретам, а также, в дополнение к коферменту Q-10, предшественники NO – L-аргинин и L-цитруллин с целью улучшения кровообращения [10].

Альтернативные варианты лечения эпилепсии при MERRF включают стимуляцию блуждающего нерва, глубокую стимуляцию головного мозга хирургическое вмешательство, а также кетогенную диету, однако влияние данных процедур на пациентов с MERRF практически не изучено [10]. В исследовании Finsterer J et al. было выявлено, что безлактозная диета может провоцировать проявление симптомов MERRF, вероятно из-за нехватки глюкозы и нарушения липидного обмена [13].

Сейчас активно изучается возможность лечения митохондриальных заболеваний с помощью доставки нормальных митохондрий в клетки с использованием проникающих в клетку пептидов (Per – 1), а также возможность эпитранскриптомной терапии митохондриальных заболеваний путем

восстановления 5-тауринометилуридина в мутантной митохондриальной тРНК с целью активации синтеза дефектных митохондриальных белков [5, 19].

Прогноз

Синдром MERRF обычно медленно прогрессирует, особенно у взрослых пациентов, но в некоторых случаях, чаще у несовершеннолетних, может быстро прогрессировать вплоть до летального исхода [11].

При назначении пациентам с MERRF антиконвульсантов и препаратов, поддерживающих митохондриальную функцию, в большинстве случаев наблюдается общее улучшение состояния пациентов, связанное со значительным улучшением зрения, когнитивных способностей и уменьшением или даже полным отсутствием миоклонических приступов (амиоклонус) [4].

Клинический случай [21]

Больная Н., 7 лет, поступила в неврологическое отделение с жалобами на пароксизмы «подкашивания» ног с последующим падением и утратой сознания, «передергивания» в мышцах туловища, изменение походки, тремор верхних конечностей, быструю утомляемость при ходьбе. Девочка находилась под динамическим наблюдением в психоневрологическом отделении. Проводилось комплексное клиничко-лабораторное и инструментальное обследование. Молекулярно-генетическое тестирование выполнено в лаборатории наследственных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра (Москва). Разрешение родителей на использование медицинских записей для публикации получено.

Анамнез жизни

Наследственность отягощена по материнской линии: у матери в анамнезе в раннем детстве фебрильный судорожный синдром, у бабушки синдром паркинсонизма (не обследована), двоюродный дядя страдает приступами внезапного падения, нарушена походка (диагноз MERRF при обследовании подтвержден генетически), у троюродного брата прогрессирующая миоклоническая атаксия Ханта и симптоматическая эпилепсия с полиморфными пароксизмами (диагноз MERRF также подтвержден генетически). Больная родилась в срок путем кесарева сечения (многоводие, тазовое предлежание плода). Масса тела при рождении 4100 г, рост 56 см, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Раннее психомоторное развитие соответствовало возрасту.

Анамнез болезни

Первые признаки заболевания возникли в возрасте 6 лет с появления симптомов нейросенсорной тугоухости (непереносимость громких звуков, снижение слуха, шум в ушах). Через 4 мес появились утомляемость при ходьбе, мозжечковая атаксия, макрография и тремор при письме. Еще через 1 мес присоединились миоклонически-астатические приступы длительностью 2–3 с до 5 раз в сутки.

При видео-ЭЭГ-мониторировании в состоянии сна и бодрствования выявлена эпилептиформная активность с акцентом в теменно-височно-затылочной области

справа, при окончательном пробуждении зафиксированы миоклонические приступы.

Назначен леветирацетам в дозе 60 мг/кг/сут. На фоне терапии произошла трансформация приступов в миоклонические до 10 раз в сутки. Для улучшения эффекта в терапию добавлена пролонгированная форма вальпроевой кислоты. Отмечено урежение приступов до 1 раза в сутки, но выросла очаговая неврологическая симптоматика: усилилась атаксия, появились когнитивные нарушения (снижение памяти и скорости мышления), ухудшилась речь (дизартрия).

Учитывая типичный синдромокомплекс, характерный для митохондриальных заболеваний, рекомендовано генетическое обследование. При поступлении в психоневрологическое отделение проведена коррекция терапии с учетом результатов молекулярно-генетического исследования (выявлена точечная мутация митохондриальной ДНК m.8344A>G в гене tRNA-Lys в гомозиготном состоянии). Добавлены топирамат на фоне постепенной отмены пролонгированной формы вальпроевой кислоты, метаболическая и антиоксидантная терапия, что способствовало стабилизации состояния и урежению миоклоний до 1 раза в месяц.

Объективное обследование

При поступлении состояние средней тяжести. Соматический статус без особенностей. При внешнем осмотре наблюдается отставание в физическом развитии (масса тела 23,5 кг, рост 127 см).

Неврологический статус: нарушение речевых функций, дизартрия средней степени выраженности, дисфония, смешанная дислексия. Сглажена носогубная складка слева. Мышечный тонус верхних конечностей повышен по типу «зубчатого колеса». Сухожильные рефлексы в конечностях повышены, симметричные, D=S. Патологических стопных знаков нет. Двусторонний клонус стоп. При ходьбе

атаксия, больная несколько отклоняется вправо. Интенционный тремор и мимоподражание при выполнении пальценосовой пробы. Гиперкинезы: миоклонии мышц верхней части туловища. Нарушения чувствительности не выявлено. Менингеальные симптомы отрицательные. Высшие корковые функции: словарный запас ограничен, со школьной общеобразовательной программой не справляется.

Дополнительные методы исследования

Анализ крови

Клинический анализ крови без патологии. Биохимический анализ крови: лактат 4,7 ммоль/л (норма 0,00–2,70 ммоль/л), глюкоза 4,40 ммоль/л (норма 3,30–5,50 ммоль/л), увеличение активности сердечного изофермента креатинкиназы MB 7,7 нг/мл (норма 0,0–3,4 нг/мл).

Магнитно-резонансная томография

При проведении МРТ головного мозга (Philips Ingenia 1.5T, Нидерланды) выявлена смешанная гидроцефалия заместительного характера. При протонной МР-спектроскопии значимых пиков липида и лактата не выявлено. Метаболические изменения в виде повышения пиков холина в белом веществе на уровне базальных ядер расценили как признаки продолжающегося незавершенного этапа миелинизации.

Электроэнцефалография

Исследование проведено на аппарате «Мицар-ЭЭГ» («Мицар», Россия). Возрастной ритм замедлен, деформирован. Нерегулярное региональное замедление биоэлектрической активности головного мозга в виде усиления тета-ритма в теменно-затылочных отведениях обоих полушарий. Генерализованные билатеральные вспышки эпилептиформной активности, высокоамплитудные комплексы «острая – медленная волна» (рис. 6).

Рисунок 6. Электроэнцефалограммы пациентки Н. (7 лет): а – нерегулярное региональное замедление биоэлектрической активности головного мозга в виде усиления тета-ритма в теменно-затылочных отведениях обеих полушарий; б – генерализованные билатеральные всплески эпилептиформной активности, высокоамплитудные комплексы «острая – медленная волна» [21].

Электронейромиография

При проведении электронейромиографии признаков поражения сенсорных и моторных волокон нервов верхних и нижних конечностей не выявлено.

Электрокардиография

Синусовый ритм с частотой сердечных сокращений 101 уд/мин. Ритм умеренно частый. Нормальное положение электрической оси сердца. Метаболические изменения с умеренным нарушением процессов реполяризации по нижнебоковой стенке левого желудочка. Эхокардиография без патологии.

Генетическое исследование

При генетическом исследовании выявлена точечная мутация митохондриальной ДНК m.8344A>G в гене tRNA-Lys в состоянии гомоплазии. Таким образом, на основании полученного генетического обследования ребенку выставлен диагноз: синдром MERRF, обусловленный мутацией в гене митохондриальной лизиновой тРНК *MTTLy*.

Заключение

Внедрение молекулярно-генетических методов исследования позволяет установить нозологическую форму митохондриальных энцефаломиопатий и способствует пониманию патогенеза MERRF и ее адекватной терапии. Установление генетического диагноза также диктует необходимость медико-генетического консультирования для планирования семьи и предупреждения.

Список литературы

1. Blakely EL, Alston CL, Lecky B, Chakrabarti B, Falkous G, Turnbull DM, Taylor RW, Gorman GS. Distal weakness with respiratory insufficiency caused by the m.8344A > G "MERRF" mutation. *Neuromuscul Disord.* 2014 Jun;24(6):533-6. doi: 10.1016/j.nmd.2014.03.011. Epub 2014 Apr 1. PubMed PMID: 24792523; PubMed Central PMCID: PMC4047625.
2. Carré F, Hervochon R, Foirest C, Tankéré F. MERRF syndrome (Myoclonic Epilepsy with Ragged Red Fibres) presenting with cervicothoracic lipomatosis. *Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis.* 2019 Apr;136(2):113-114. doi: 10.1016/j.anorl.2018.10.015. Epub 2018 Nov 5. PubMed PMID: 30409749.
3. Catteruccia M, Sauchelli D, Della Marca G, Primiano G, Cuccagna C, Bernardo D, Leo M, Camporeale A, Sanna T, Cianfoni A, Servidei S. "Myo-cardiomyopathy" is commonly associated with the A8344G "MERRF" mutation. *J Neurol.* 2015 Mar;262(3):701-10. doi: 10.1007/s00415-014-7632-0. Epub 2015 Jan 6. PubMed PMID: 25559684.
4. Chandra SR, Issac TG, Gayathri N, Gupta N, Abbas MM. A typical case of myoclonic epilepsy with ragged red fibers (MERRF) and the lessons learned. *J Postgrad Med.* 2015 Jul-Sep;61(3):200-2. doi: 10.4103/0022-3859.150905. PubMed PMID: 26119441; PubMed Central PMCID: PMC4943405.
5. Chang JC, Liu KH, Chuang CS, Su HL, Wei YH, Kuo SJ, Liu CS. Treatment of human cells derived from MERRF syndrome by peptide-mediated mitochondrial delivery. *Cytotherapy.* 2013

Dec;15(12):1580-96. doi: 10.1016/j.jcyt.2013.06.008. PubMed PMID: 24199594.

6. Chinnery PF. Primary Mitochondrial Disorders Overview. 1993;. Review. PubMed PMID: 20301403.

7. Cohen BH. Neuromuscular and systemic presentations in adults: diagnoses beyond MERRF and MELAS. *Neurotherapeutics.* 2013 Apr;10(2):227-42. doi: 10.1007/s13311-013-0188-3. Review. PubMed PMID: 23549648; PubMed Central PMCID: PMC3625384.

8. Felczak P, Stępnia I, Kowalski P, Stępień T, Wierzbą-Bobrowicz T. Pathology of skeletal muscle fibers and small blood vessels in MERRF syndrome: an ultrastructural study. *Pol J Pathol.* 2018;69(4):422-431. doi: 10.5114/pjp.2018.80904. PubMed PMID: 30786693.

9. Felczak P, Stępnia I, Kowalski P, Stępień T, Wierzbą-Bobrowicz T. Diagnosing MERRF requires clinical and genetic evidence. *Pol J Pathol.* 2019;70(2):144-145. doi: 10.5114/pjp.2019.87106. PubMed PMID: 31556566.

10. Finsterer J. Pharmacotherapeutic management of epilepsy in MERRF syndrome. *Expert Opin Pharmacother.* 2019 Jul;20(10):1289-1297.

11. Finsterer J, Zarrouk-Mahjoub S, Shoffner JM. MERRF Classification: Implications for Diagnosis and Clinical Trials. *Pediatr Neurol.* 2018 Mar;80:8-23. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2017.12.005. Epub 2017 Dec 13. Review. PubMed PMID: 29449072.

12. Finsterer J. Diagnosing MERRF requires clinical and genetic evidence. *Pol J Pathol.* 2020;71(3):283-284. doi: 10.5114/pjp.2020.99797. PubMed PMID: 33112121.

13. Finsterer J, Habitzl W. Lactose-free diet inducing aseptic pancreatitis and myoclonic jerks in late-onset, putative MERRF syndrome. *J Neurol.* 2016 Mar;263(3):586-7. doi: 10.1007/s00415-016-8028-0. Epub 2016 Jan 25. PubMed PMID: 26810726.

14. Kawazoe T, Tobisawa S, Sugaya K, Uruha A, Miyamoto K, Komori T, Goto YI, Nishino I, Yoshihashi H, Mizuguchi T, Matsumoto N, Egawa N, Kawata A, Isozaki E. Myoclonic Epilepsy with Ragged-red Fibers with Intranuclear Inclusions. *Intern Med.* 2022 Feb 15;61(4):547-552. doi: 10.2169/internalmedicine.7767-21. Epub 2021 Aug 24. PubMed PMID: 34433719; PubMed Central PMCID: PMC8907771.

15. Michaud M, Stojkovic T, Maisonobe T, Behin A, Rucheton B, Léonard-Louis S, Eymard B, Laforêt P. Ganglionopathies Associated with MERRF Syndrome: An Original Report. *J Neuromuscul Dis.* 2020;7(4):419-423. doi: 10.3233/JND-200513. PubMed PMID: 32538863.

16. Najjar RP, Reynier P, Caignard A, Procaccio V, Amati-Bonneau P, Mack H, Milea D. Retinal Neuronal Loss in Visually Asymptomatic Patients With Myoclonic Epilepsy With Ragged-Red Fibers. *J Neuroophthalmol.* 2019 Mar;39(1):18-22. doi: 10.1097/WNO.0000000000000690. PubMed PMID: 29979334.

17. Orsucci D, Caldarazzo Ienco E, Rossi A, Siciliano G, Mancuso M. Mitochondrial Syndromes Revisited. *J Clin Med*. 2021 Mar 17;10(6). doi: 10.3390/jcm10061249. Review. PubMed PMID: 33802970; PubMed Central PMCID: PMC8002645.
18. Schaffer SW, Jong CJ, Ito T, Azuma J. Role of taurine in the pathologies of MELAS and MERRF. *Amino Acids*. 2014 Jan;46(1):47-56. doi: 10.1007/s00726-012-1414-8. Epub 2012 Nov 20. Review. PubMed PMID: 23179085.
19. Tomoda E, Nagao A, Shirai Y, Asano K, Suzuki T, Battersby BJ, Suzuki T. Restoration of mitochondrial function through activation of hypomodified tRNAs with pathogenic mutations associated with mitochondrial diseases. *Nucleic Acids Res*. 2023 Aug 11;51(14):7563-7579. doi: 10.1093/nar/gkad139. PubMed PMID: 36928678; PubMed Central PMCID: PMC10415153.
20. Velez-Bartolomei F, Lee C, Enns G. MERRF. 1993;. Review. PubMed PMID: 20301693.
21. Tadtava Z.G., Galustyan A.N., Krivdina M.Yu., Rusanovsky V.V., Efet E.A., Krivoshein A.E., Kuritsyna N.A., Gromova O.A. Myoclonic epilepsy with ragged red fibers in childhood. *Epilepsy and paroxysmal conditions*. 2022;14(1):28-36. [Published in Russian] <https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2022.111>